

Afektywna droga do Boga w ujęciu Bonawentury

Słowa kluczowe: unia mistyczna, ekstaza, pragnienie, afektywność, miłość, Bonawentura

Niniejszy artykuł jest historyczno-filozoficznym studium o dynamice miłości i pragnienia Boga w ujęciu Bonawentury. W szczególności artykuł koncentruje się na afektywnej interpretacji drogi zjednoczenia duszy z Bogiem. Jak wiadomo, w koncepcji Bonawentury mistyczna unia z Bogiem (ekstaza) nie dokonuje się na płaszczyźnie intelek-

tualnej, intelekt jest w niej pominięty (*excessus mentis*)¹. Raczej to afektywność jest obszarem, w obrębie którego dokonuje się mistyczna ekstaza. O ile jednak przyjęło się twierdzić², że w zjednoczeniu mistycznym dusza nie ma żadnej reprezentacji Boga, a kontakt z Bogiem nie dokonuje się za pośrednictwem wiedzy lub poznania, o tyle wciąż można

Dr hab. Magdalena Plotka, prof. uczelniany w Katedrze Historii Filozofii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

¹ Mirosław Kiwka przytacza (za Bernardem McGinnem) szereg określeń opisujących przekroczenie intelektu: „(...) *excessus mentis, alienatio mentis, ecstasis, excessus anagogicus, amor ecstasticus, anagogica unio, inimita unio, amplexus, caligo, docta ignorantia, sursumactio, arcanum spiritualis connubii, sapientia nulliformis, cognitio excellentissima in ecstático amore, cognitio in caligine, sapientia vera in qua est cognitio per veram experientiam, etc.*”; zob. B. McGinn, *The Flowering of Mysticism*, s. 375, przyp. 212, cyt. za: M. Kiwka, *Mistyczne odkrywanie Boga w Itinerarium mentis in Deum św. Bonawentury*, „*Studia Philosophiae Christianae*”, 53 (2017) 2, s. 110.

² É. Gilson, *The Philosophy of St. Bonaventure*, Sheed and Ward, New York 1938, s. 458-464; J. Ratzinger, *The Theology of History in St. Bonaventure*, Franciscan Herald Press, Chicago 1971, s. 31-38.

stawiać pytania: Jaką rolę dokładnie odgrywa afekt w *excessus mentis*? Czy afekt jest alternatywną formą wiedzy? Czy afekt zastępuje intelekt?

Artykuł jest próbą przynajmniej częściowej odpowiedzi na pytania o rolę afektu w Bonawenturiańskiej koncepcji unii mistycznej. Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób Bonawentura interpretuje dionizyjską teologię negatywną i jakie racje doprowadziły go do stwierdzenia wyższości miłości nad wiedzą. Pokażemy również historyczne źródła formowania się Bonawenturiańskiej koncepcji drogi zjednoczenia³.

I. Transformacja afektywna: dionizyjskie i wiktoryńskie źródła Bonawentury

Docelowym punktem pragnienia i jego punktem kulminacyjnym jest *visio beatifica* – zjednoczenie z Bogiem, które tradycja średniowieczna interpretowała jako pełne zaspokojenie ludzkich dążeń i pełną satysfakcję pragnienia. Kwestią sporną było jednak pytanie, czy *visio beatifica* jest osiągalna na drodze poznania czy raczej miłości. Konfrontacja dwóch teologicznych tradycji – z jednej strony Augustyńskiej idei, że Bóg jest

Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza jest próbą rekonstrukcji dionizyjskich i wiktoryńskich inspiracji dla afektywnej interpretacji Doktora Serafickiego. Druga część stanowi opis mechanizmu pragnienia człowieka (tj. pragnienia skierowanego ku Bogu), odpowiemy tu na pytanie o rolę *syndere-sis* w pragnieniu. Na koniec, w trzeciej części, porównamy etapy zjednoczenia w *Itinerarium mentis ad Deum* z opisem zawartym w żywocie św. Franciszka, tj. w *Legenda maior*. Celem trzeciej części artykułu jest ukazanie roli cielesności w afektywnej unii mistycznej.

obiektem miłości w wizji błogosławionej, a z drugiej strony nacisk Pseudo-Dionizego na to, że Bóg jest radykalnie i transcendentnie nieznanym – zaowocowała ostatecznie interpolacją miłości nad wiedzą⁴. Powstało jednak pytanie: Co to znaczy pragnąć i kochać Boga, który z samej swej istoty jest ontycznie transcendentny, a w konsekwencji poza granicami ludzkiego poznania? Mówiąc ogólniej, w jakim sensie można mówić

³ Źródłami dla Bonawentury są bezpośrednio Augustyn, Arystoteles, a także Pseudo-Dionizy Areopagita za pośrednictwem Thomasa Gallusa, zob. B. Blankenhorn, *The Mystery of Union with God: Dionysian Mysticism in Albert the Great and Thomas Aquinas*, The Catholic University of America Press, Washington, D.C. 2015, s. XIV.

⁴ *Re-thinking Dionysius the Areopagite*, red. S. Coakley, C.M. Stang, Wiley-Blackwell, Malden, Mass. 2009, s. 177-178.

⁵ Transcendentność i niepoznawalność Boga – obiektu pragnienia w m.in. Bonawenturiańskiej mistyce – swoje źródła ma m.in. w apofatykcyjnej teologii Pseudo-Dionizego Areopagity. Traktat *De Mystica theologia* był głównym dziełem Dionizego, który sprawił, że jego koncepcja Boga jako istoty absolutnie niepoznawalnej szybko spopularyzowała się w średniowiecznej mistyce chrześcijańskiej. Wpływ ten manifestował się m.in. w stosowaniu terminologii opisującej doznanie mistyczne: apofatyka dionizyjska wywarła wpływ m.in. na kształt mistycznego traktatu *Chmura niewiedzy* (zob. R.A. Lees, *The Negative Language of the Dionysian School of Mystical Theology. An Approach to the Cloud of Unknowing*, University of New York, Centre for Medieval Studies, 1981).

o pragnieniu tego, co z samej swej istoty jest transcendentne i niepoznawalne?⁵ Jedną z prób rozwiązania tego dylematu przez średniowiecznych teologów i filozofów było – jak niżej pokażemy – afektywne odczytanie niektórych koncepcji Pseudo-Dionizego Areopagity.

Pisma Dionizego trafiły na łaciński Zachód w 827 roku za sprawą opata Hilduina, który przetłumaczył *corpus dionysiacum* podarowany królowi Ludwikowi Pobożnemu przez cesarza bizantyjskiego. Za pośrednictwem tłumaczeń i komentarza Jana Szkota Eriugeny w XI wieku oraz tłumaczenia Jana Sarrazena w XII i XIII wieku pisma Dionizego wywarły głęboki wpływ na średniowieczną myśl chrześcijańską na Zachodzie⁶.

Historycznych śladów zainteresowania Dionizym po Eriugenie w IX wieku i przed Hugonem od św. Wiktora przed XII wiekiem jest bardzo niewiele⁷. Okazuje się zatem, że dionizyjski renesans w XII wieku swoją kolebkę miał w szkole św. Wiktora. To właśnie wiktoryni przyczynili się do spopularyzowania i utrwalenia afektywnej interpretacji dionizyjskiej drogi zjednoczenia mistycznego. Hugon interpretuje teksty Areopagi-

ty o wiedzy (i niewiedzy) w kategoriach wiedzy i działania lub miłości, a także popularyzuje przekonanie o wyższości miłości nad wiedzą. Ostatecznie, Hugon utwierdza Dionizego koncepcję o negatywnej teologii, że Bóg przekracza nasze kategorie i język⁸. Hugon pisał w komentarzu do *Hierarchii niebiańskiej*, że miłość (*dilectio*) przekracza wiedzę i jest większa niż inteligencja. Bóg jest bardziej kochany niż rozumiany, miłość wkracza tam, gdzie wiedza i rozumienie nie mogą sięgnąć i muszą się usunąć⁹. Słowa te pojawiają się w kontekście komentarza fragmentu dotyczącego etymologii nazw odnoszących się do aniołów w *Hierarchii niebiańskiej*. Hugon wyjaśnia, że termin *seraphim* oznacza „wzniecacz ognia albo nosiciel ciepła” i konotuje ruch, ciepło, ostrość, itd., podczas gdy słowo *cherubim* oznacza „pełnię wiedzy” albo „nosiciela mądrości”. Następnie Hugon stwierdza, że dionizyjski „seraficki ogień” należy interpretować jako ogień miłości¹⁰. Figura Serapha symbolizującego ogień miłości i panującego nad Cherubim była podstawą ugruntowania się przekonania, że miłość jest drogą pełniejszego niż wiedza zjednoczenia z Bogiem¹¹.

⁶ R.G. Davis, *The Weight of Love. Affect, Ecstasy, and Union in the Theology of Bonaventure*, Fordham University Press, New York 2017, s. 31.

⁷ *Re-thinking Dionysius the Areopagite*, s. 155.

⁸ Tamże, s. 159.

⁹ PL 175, 1038D; *Re-thinking Dionysius*, s. 162.

¹⁰ Co ciekawe, interpretacja Hugona jest nietrafna, ponieważ Dionizy nigdy nie utożsamiał serafickiego ognia z ogniem miłości. Dlaczego zatem Hugo przypisał dionizyjskiemu Seraphowi własność ognia miłości? Kluczem jest tu Jan Szkot Eriugena, który w swoim komentarzu do *Hierarchii niebiańskiej* przedstawia rozmaite atrybuty ognia serafickiego – gorący, płonący, nieugaszony itd. – ale nie odnosi tego do miłości. Ale w tym samym komentarzu, Eriugena poetycko tłumaczy ciepło (gorąco) jako gorąco miłości, a ogień jako żar miłości, zob. P. Rorem, *Eriugena's Commentary on the Dionysian Celestial Hierarchy*, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 2005, s. 95. Zob. *Re-thinking Dionysius the Areopagite*, s. 162.

¹¹ Bonaventura, *Legenda*, Prol. 1, Quaracchi XIII, s. 504. Zob. R.G. Davis, *The Weight of Love. Affect, Ecstasy, and Union in the Theology of Bonaventure*, s. 35.

Kolejnym krokiem do utrwalenia afektywnej interpretacji Dionizyjskiej drogi mistycznego zjednoczenia było wypracowanie pojęcia władzy afektywnej, za pomocą której dusza przekracza swoje naturalne zdolności poznawcze. Dokonał tego należący do Wiktorynów, Tomasz Gallus, w swoim *Spectacula contemplationis*, gdzie jednoznacznie przedstawił koncepcję drogi mistycznego wznoszenia się ku Bogu jako drogi transformacji afektywnej. *Spectacula contemplationis* okazało się ważnym źródłem dla Bonawentury, który traktuje interpretację Gallusa jako punkt wyjścia opracowania własnego hermeneutycznego klucza do czytania biografii, wizji i pobożności Franciszka z Asyżu¹². Obok Gallusa to właśnie Bonawentura stał się najbardziej wpływowym autorytetem dla chrześcijańskiej teologii mistycznej. Bonawenturiańskie pisma stały się źródłem przekonania, że ekstazy miłość transcenduje wiedzę wiary¹³.

Niezależnie od powyższych uwag, należałoby dodać, że afektywna interpretacja Dionizego odnosiła się do fragmentu *Teologii mistycznej*, traktatu opisującego wejście Mojżesza na górę Synaj. W miarę jak Mojżesz dociera na sam szczyt, zostawia za sobą wszelkie zmysłowe i intelektualne poznanie, punktem zaś kulminacyjnym tej wędrówki jest „chmura niewiedzy”, gdzie jest on zjednoczony z Bogiem w absolutnej negatywności oraz w zupełnym

przekroczeniu wszystkich intelektualnych zdolności i poznawczych aktywności. Jednakże w afektywnej interpretacji Dionizego ta raczej intelektualna transcendencja była uzupełniona przez wprowadzenie afektywnego wymiaru, w którym miłość jest istotną cechą podróży do Boga i zjednoczenia z nim¹⁴. Bonawentura posługuje się dionizyjską definicją miłości, którą rozumie jako afektywne przyłgnięcie kochającego i kochanego, jako jednoczącą i transformującą siłę. Zjednoczenie dokonuje się za sprawą pragnienia (pożądania)¹⁵. Jednocześnie Bonawentura uważał dionizyjską drogę mistycznego wznoszenia się do tego, co nieznanne, za efektywniejszy sposób realizacji zjednoczenia niż zjednoczenie intelektualne¹⁶. Bonawentura przedstawił co najmniej dwa argumenty za zasadnością „afektywnej” interpretacji Dionizyjskiej drogi zjednoczenia: pierwszy z nich dotyczył natury przedmiotu pragnienia. Skoro przedmiot ten (Bóg) jest niepoznawalny, to w jakim sensie można mówić o zjednoczeniu na płaszczyźnie intelektualnej z przedmiotem (Bogiem), o którym nie możemy nic wiedzieć. Drugi zaś argument dotyczył natury samego zjednoczenia człowieka z przedmiotem pragnienia. Bonawentura twierdził, że zjednoczenie afektywne jest silniejsze i pełniejsze niż zjednoczenie intelektualne.

Innymi słowy, Bonawenturiańskie afektywne odczytanie Dionizego

¹² Tamże, s. 36.

¹³ Tamże, s. 181.

¹⁴ Zob. *Re-thinking Dionysius the Areopagite*, s. 178.

¹⁵ *Sent.* d. 10, dub. 1 (Quaracchi I), s.205.

¹⁶ R.G. Davis, *The Weight of Love. Affect, Ecstasy, and Union in the Theology of Bonaventure*, s. 4.

sprowadza się do dwóch twierdzeń: po pierwsze, Hugon utrwalił przekonanie, że figura Serapha jest metaforycznym

symbolem miłości, a po drugie, że jednocząca siła miłości jest mocniejsza od czynności intelektualnych¹⁷.

2. *Synderesis i pondus*

Bonawentura szczegółowo opisuje mechanizm pragnienia, wykorzystuje do tego zarówno arystotelesowską teleologię, jak i koncepcję miłości św. Augustyna. Bonawenturiańska interpretacja Arystotelesa polega na przyznaniu nawet ciałom fizycznym formy tęsknoty i pożądania. Franciszkański teolog wprost nawiązuje do Augustyna, który w *Państwie Bożym* pisał: „Gdybyśmy byli kamieniami albo wodą, ogniem lub czymś podobnym – bylibyśmy wprawdzie bez żadnego czucia i życia, lecz nie bylibyśmy pozbawieni pewnego ciężenia do swego miejsca i stanowiska (...) Bo tak ciało podąża za ciężkością swą, jak duch za miłością swoją”¹⁸. Kluczowym terminem dla Bonawentury jest tutaj *pondus*, tj. „ciężar”, który definiuje jako pewnego rodzaju zdolność bytu do bycia poruszonym w pewien sposób, i to niezależnie, czy jest to fizyczne ciało, czy ludzka dusza. Z jednej strony za Augustynem powtarza, że *pondus* jest środkiem, za pomocą którego dusza wznosi się do Boga, a z drugiej strony uzupełnia jego myśl umieszczając *pondus* w centrum swoich rozważań na temat drogi ku zjednoczeniu z Bogiem.

W Bonawenturiańskiej psychologii filozoficznej władzą, która odpowiada za ruch pragnienia, jest *synderesis*. *Synderesis* jest „ciężarem”, siłą, która sprawia, że dusza pragnie Boga (dobra) i chce zjednoczenia z Nim. Bonawentura pod wpływem inspiracji myślą Tomasza Gallusa utożsamiał *synderesis* z *principalis affectio*, tj. odrębną od sumienia władzą związaną z grupą zagadnień moralno-psychologicznych¹⁹. Wkład Bonawentury do średniowiecznej dyskusji na temat funkcji *synderesis* polega przede wszystkim na jego próbach zniesienia różnicy między poznawczo-ewaluacyjnymi a afektywnymi funkcjami *synderesis*²⁰. Jednocześnie podkreśla afektywne funkcje prąsumentia, które polegałyby na afektywnym pragnieniu Dobra. Dodatkowo *synderesis* jest – w ujęciu franciszkańskiego teologa – afektywną zdolnością duszy do kierowania się do Boga oraz nieomylną inklinacją ku dobru²¹. W efekcie ruch *synderesis* ku Bogu i ku dobru jest pragnieniem Boga i dobra.

Ruch pragnienia, tj. ruch wznoszenia się ku Bogu, Bonawentura opisał m.in. w *Itinerarium mentis in Deum*. Pisał, że skoro to afekt jest siłą poruszającą

¹⁷ Tamże, s. 30.

¹⁸ Augustyn, *Państwo Boże* XI, XXVIII, tłum. W. Kubicki, Kęty 2002, s. 434.

¹⁹ 2 *Sent.* d. 39, a. 1, q. 1, fund. 5 (Quaracchi II), s. 898.

²⁰ Tamże.

²¹ Tamże.

duszę człowieka do Boga, to – w konsekwencji – droga duszy do Boga jest również afektywna. Droga ta polegała na wyjściu „poza siebie” do momentu, w którym w ekstazie to, co inteligibilne, przekształca się w afekt, jest to *excessus mentis*²².

Robert Glenn Davis wyjaśnia mechanizm „afektywnego zjednoczenia” u Bonawentury, przede wszystkim wskazuje kilka interpretacji, które jego zdaniem, są nietrafne. Zanim więc przystąpimy do objaśnienia dynamiki zjednoczenia mistycznego, opiszemy – za Davisem – czym taka unia afektywna – według Bonawentury – nie jest. Afekt nie staje się formą nowej „wiedzy” (tj. nową w stosunku do wiedzy, którą na drodze ku zjednoczeniu z Bogiem należy porzucić); także kategoria afektywności nie służy Bonawenturze do wprowadzenia odrębnej władzy duszy, która odpowiada za zjednoczenie. Zdaniem Davisa Bonawentura proponuje taką koncepcję unii, która zgodnie z Bonawenturiańskim odczytaniem Dionizego, jest na wskroś chrystologiczna. Oznaczałoby to, że unia z Bogiem jest uczestniczeniem duszy w pasji Chrystusa²³. Innymi słowy, afektywne ujęcie drogi zjednoczenia nie polega tylko na prostym ruchu zastąpienia wiedzy

afektem. Afekt nie staje się też nowym rodzajem wiedzy.

Koncepcja afektywnego zjednoczenia w filozofii Bonawentury ma swoje podstawy w jego ontologii i kosmologii. Kluczowa tu jest kategoria „pragnienia”. Pragnienie jest siłą działającą nie tylko w duszy, ale również od strony samego Boga²⁴. Dzięki temu podążanie za pragnieniem oraz realizowanie pragnienia Boga nie tylko prowadzi duszę do Boga, ale jest także narzędziem duchowej transformacji. W momencie, w którym wszystkie władze duszy są wyciszone lub porzucone (na dionizyjskiej drodze teologii negatywnej), zostaje pragnienie, ponieważ pragnienie nie jest władzą duszy. Według Bonawentury pragnienie jest początkiem i jednocześnie końcem drogi wznoszenia się, zdolnością duszy do bycia poruszaną, ale nie za sprawą własnego ruchu, ale za sprawą przedmiotu pragnienia²⁵. Koncepcja ta ma swoje odzwierciedlenie również w Bonawenturiańskiej psychologii, według której afektywna część duszy dzieli się na dwa aspekty – pierwszy aspekt to wola, która w porozumieniu z rozumem rozważa i wybiera partykularne dobra, a druga to pragnienie, które z konieczności i niezmiennie pragnie Dobra i szczęścia²⁶.

²² Bonaventura, *Collationes in Hexaemeron*, 2.30 (Quaracchi V), s. 341.

²³ R.G. Davis, *The Weight of Love. Affect, Ecstasy, and Union in the Theology of Bonaventure*, s. 105.

²⁴ Tamże, s. 106. Dlatego w koncepcji tej tak istotną rolę odgrywa pra-sumienie, ponieważ zaszczepione w nim pragnienie dobrego jest siłą poruszającą duszę ku Bogu.

²⁵ *Itinerarium*, I, 7. Mirosław Kiwka wyjaśnia, że koncepcja Boga jako siły poruszającej ku sobie posiada dwojakie uzasadnienie w filozofii Bonawentury: po pierwsze, zakorzenione jest w ontologii, która zakłada, że Bóg będąc Pierwszą Zasadą i źródłem wszelkiego powstawania działa w ten sposób, że przyciąga ku sobie wszelkie stworzenie. Po drugie, utożsamienie Boga z miłością pociąga za sobą to, że relacja duszy z Bogiem jest relacją interpersonalną. Zob. M. Kiwka, *Mistyczne odkrywanie Boga w Itinerarium mentis in Deum św. Bonawentury*, s. 80-81.

²⁶ Zob. R.G. Davis, *The Weight of Love. Affect, Ecstasy, and Union in the Theology of Bonaventure*, s. 109.

3. Funkcja cielesności w zjednoczeniu afektywnym

Koncepcja afektywnego zjednoczenia w *Itinerarium mentis ad Deum* zyskuje swoje uzupełnienie w traktacie *Legenda maior*, będącym opisem życia św. Franciszka. Szczególne znaczenie dla zrozumienia Bonawenturiańskiej koncepcji afektywnego zjednoczenia ma ostatni, siódmy etap. Etap siódmy w *Itinerarium*, w którym afekty są rozpalone, koresponduje z siódmym etapem życia Franciszka, który ukazuje jego ekstatyczną seraficką wizję pozostawiającą na ciele śmiertelność, którą przechodzi w Chrystusowej pasji²⁷.

Najistotniejszym aspektem opisu zawartego w *Legenda maior*, rzucającego dodatkowe światło ma dynamikę afektywnego zjednoczenia, jest przedstawienie ciała, na którym odzwierciedlają się widoczne znaki afektów (pożądania i współczucia)²⁸. Bonawentura opisuje Franciszka jako przenikniętego głęboko miłością do Boga, jest on prowadzony przez swój naturalny afekt²⁹. Ostatnim etapem tej drogi jest wizja Franciszka, w którym jego ciało i widoczne na nim ślady Chrystusowej pasji są kulminacją afektywnego zjednoczenia. Innymi słowy, przeobrażenie (ciała) Franciszka, opisane w *Legenda maior* można

traktować jako uzupełnienie afektywnej drogi zjednoczenia, przedstawionej w *Itinerarium mentis ad Deum*. Można zadać jednak pytanie: W jaki sposób duchowy afekt kulminację osiąga w cielesności?

W celu wyjaśnienia związku afektywności i cielesności należałoby przyjrzeć się bliżej Bonawenturiańskiej koncepcji miłości. Według franciszkańskiego teologa afekt jest siłą, za sprawą której kochający i kochany (podmiot i przedmiot miłości, w tym wypadku dusza i Bóg) są złączeni w jedno w ten sposób, że kochający (dusza) przekształcany jest przez i w kochanego. W efekcie podmiot staje się przedmiotem, kochający staje się kochanym, poruszany staje się poruszającym³⁰. Franciszka duchowa głęboka miłość jest widoczna, zamaskowana na powierzchni jego ciała, gdyż tak zjednoczył się ze swoim przedmiotem pragnienia i miłości (Chrystusem), że stał się niejako Nim samym, przybierając ślady Chrystusowej pasji na swoim ciele. Oznaczone znakami Chrystusowej pasji ciało Franciszka jest tekstem, wskazującym pogodzenie i pojednanie ducha i ciała³¹. W sposób paradygmatyczny dla późnośredniowiecz-

²⁷ Zob. R.G. Davis, *The Weight of Love. Affect, Ecstasy, and Union in the Theology of Bonaventure*, s. 116.

²⁸ Bonaventura, *Legenda Maior* XIII.10 (Quaracchi XIII), s. 545.

²⁹ Bonawentura na poziomie językowym używa strony biernej i czynnej: Franciszek (czynnie) pożąda Boga i jest przez to samo pożądanie prowadzony zob. R.G. Davis, *The Weight of Love. Affect, Ecstasy, and Union in the Theology of Bonaventure*, s. 119.

³⁰ Bonaventura, *Legenda*, 8.10 (Quaracchi XIII), s. 529.

³¹ „The spiritual depth of Francis's compassion is at the same time the porous and protruding surface of his body. Marked with the signs of Christ's passion, Francis's body is a text, indicating the reconciliation of spirit and flesh, inner and outer”. Zob. R.G. Davis, *The Weight of Love. Affect, Ecstasy, and Union in the Theology of Bonaventure*, s. 128.

nych afektywnych dewocyjnych praktyk i refleksji afekt, czyli miejsce ekscesu duszy zmierzającego do Boga, jest dla Bonawentury miejscem wewnętrznej „inności”, „obcości”, ponieważ jest całkowicie poza zasięgiem działań intelektu. To miejsce jest nieznanie duszy i jednocześnie tak bliskie i intymne jak ciało, z którym jest ona złączona³².

Na koniec warto wspomnieć, że Bonawenturiańska koncepcja cielesności jako narzędzia czy manifestacji

zjednoczenia mistycznego wpisuje się w średniowieczną tradycję „duchowych zmysłów”, która przypisała ludzkiej zmysłowości i cielesności (wzrokowi, słuchowi, dotykowi, zapachowi itd.) zdolności odesłania do rzeczywistości duchowej. Zmysł staje się w tej tradycji jednym z „instrumentów duchowej percepcji”. Bonawentura łączył duchowy wzrok i słuch z intelektem (*intellectus*), pozostałe zaś trzy zmysły z uczuciem (*affectus*)³³.

Podsumowanie

Opisana w artykule droga afektywnego zjednoczenia duszy z Bogiem jest podstawą dewocyjnego programu Bonawentury, a jej najistotniejszym elementem naturalna i afektywna inklinacja duszy do Boga, tj. *synderesis*. Ta inklinacja jest zdolnością przekraczającą naturalne władze i czynności. W interpretacji Roberta G. Davisa Boga

jako przedmiotu pragnienia – i zgodnie z dionizyjską teologią negatywną, przedmiot absolutnie nieznanym – nie sposób przyswoić działaniom intelektu. W konsekwencji Bonawentura wprowadza kategorię afektywności, która uwyraźniając się w cielesności³⁴, sięga ku temu, co Niepoznawalne.

³² Podobny nacisk na cielesność w praktykach medytacyjnych i modlitewnych (zwłaszcza pasywnych), której filozoficzno-teologiczną formę opisał Bonawenturę, obecny jest w sztuce. Historycy sztuki widzą w rzeźbach idee opisane w Bonawenturiańskim *Lignum vitae*. „Krzyże mistyczne ukazują często zdeformowane, udręczone, pełne krwawiących ran ciało Zbawiciela. (...) Siłą ekspresji wywiera ona wpływ na widza, unaoczniając mu ogrom bólu doznanego przez Zbawiciela podczas procesu, w drodze na Golgotę i na jej szczycie, a także pozwalając widzowi na duchową partycypację w Chrystusowej męce i w konsekwencji inicjując lub wzmacniając jego pasywną pobożność”. J. Sprutta, *Krzyż mistyczny jako Drzewo Życia w sztuce średniowiecza*, „Studia Gnesnensia”, t. XXIX (2015), s. 329.

³³ P.L. Gavrilyuk, S. Coakley, *Duchowe zmysły. Percepcja Boga w zachodnim chrześcijaństwie*, Kraków 2014, s. 20.

³⁴ Ucieleśnienie pragnienia bierze za punkt wyjścia „zmysłowe doświadczenie boskości”, ale u Bonawentury cielesność nie tyle służy jako instrumentarium komunikacji z boskością, ile radykalniej – według interpretacji Davisa – pragnieniu a jego kulminacja staje się cielesna. Powszechne stało się przyjęcie rozróżnienia „analogicznej” i „metaforycznej” funkcji języka duchowej percepcji. Z analogią mamy do czynienia wtedy, kiedy działanie zmysłów duchowych opisywane jest w kategoriach podobnych do działania percepcji zmysłowej. Metaforyczne użycie języka duchowej percepcji zakłada się, gdy u autora brak zamierzonego bliskiego podobieństwa do funkcjonowania sensorium fizycznego. Zob. P.L. Gavrilyuk, S. Coakley, *Duchowe zmysły. Percepcja Boga w zachodnim chrześcijaństwie*, s. 21.

Bibliografia

1. Augustyn, *Państwo Boże*, tłum. W. Kubicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002.
2. Blankenhorn, B., *The Mystery of Union with God: Dionysian Mysticism in Albert the Great and Thomas Aquinas*, The Catholic University of America Press, Washington, D.C. 2015.
3. Bonaventura, *Collationes in Hexaëmeron sive illuminationes ecclesiae*, w: *S. Bonaventurae Opera omnia*, vol. V, (red.) Ex Typographia Collegii S. Bonaventurae, Florentia: Ad Claras Aquas (Quaracchi), 1891.
4. Bonaventura, *Commentaria in quatuor libros Sententiarum*, t. 1, w: *S. Bonaventurae opera omnia*, vol. I, (red.) Ex Typographia Collegii S. Bonaventurae, Florentia: Ad Claras Aquas (Quaracchi), 1882.
5. Bonaventura, *Itinerarium mentis in Deum*, w: *S. Bonaventurae opera omnia*, vol. V, (red.) Ex Typographia Collegii S. Bonaventurae, Ad Claras Aquas (Quaracchi), Florentia 1891.
6. Bonaventura, *Legenda Maior* w: *S. Bonaventurae opera omnia*, vol. 10: Legendae s. Francisci Assisiensis saeculis XIII et XIV conscriptae, edita a patribus Collegii S. Bonaventurae, (red.) Ex Typographia Collegii S. Bonaventurae, Ad Claras Aquas (Quaracchi), Florentia, 1941)
7. Bonaventura, *Pisma ascetyczno-mistyczne*, tłum. C. Niezgodą OFMConv., Akademia Teologii Katolickiej Warszawa, 1984.
8. Bonaventura, *Soliloquium de quatuor mentalibus exercitiis*, w: *S. Bonaventurae opera omnia*, vol. VII, (red.) Ex Typographia Collegii S. Bonaventurae, Ad Claras Aquas (Quaracchi), Florentia 1888.
9. Davis R.G., *The Weight of Love. Affect, Ecstasy, and Union in the Theology of Bonaventure*, Fordham University Press, New York 2017.
10. Gavrilyuk P. L., Coakley, S., *Duchowe zmysły. Percepcja Boga w zachodnim chrześcijaństwie*, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014.
11. Gilson É., *The Philosophy of St. Bonaventure*, Sheed and Ward, New York 1938.
12. Kiwka M., *Mistyczne odkrywanie Boga w Itinerarium mentis in Deum św. Bonawentury*, „Studia Philosophiae Christianae”, 53 (2017)2, s. 77-121.
13. Lees R.A., *The Negative Language of the Dionysian School of Mystical Theology. An Approach to the Cloud of Unknowing*, University of New York, New York 1981.
14. Raczkowski J., *Traktat św. Bonawentury Lignum Vitae a toruński podominikański krucyfiks na drzewie życia*, w: „Literatura a rzeźba”, red. J. Godlewicz-Adamiec, T. Szybisty, t. IV, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Kraków-Warszawa 2018, s. 341-368.
15. Ratzinger J., *The Theology of History in St. Bonaventure*, Franciscan Herald Press, Chicago 1971.

16. *Re-thinking Dionysius the Areopagite*, red. Sarah Coakley, Charles M. Stang, Wiley-Blackwell, Malden, Mass. 2009.
17. Rorem P., *Eriugena's Commentary on the Dionysian Celestial Hierarchy*, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 2005.
18. Sprutta J., *Krzyż mistyczny jako Drzewo Życia w sztuce średniowiecza*, „Studia Gnesnensia”, t. XXIX (2015), s. 329- 338.
19. William of St. Thierry. *De natura et dignitate amoris*. Vol. 88, *Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis*, red. P. Verdeyen, Brepols, Turnhout 2003.

The affective path to God according to Bonaventure

Keywords: mystical union, ecstasy, desire, affectivity, love, Bonaventure

This article is a historical and philosophical study on the dynamics of love and desire for God in Bonaventure's approach. In particular, the article focuses on the affective interpretation of the path of the soul's union with God. As we know, in Bonaventure's concept, the mystical union with God (ecstasy) does not take place on the intellectual plane, because the intellect is abandoned (*excessus mentis*). Rather, affectivity is the field within which mystical ecstasy takes place. However, while it is common to claim that in mystical union the soul does not have any representation of God, and contact with God does not take place through knowledge or cognition, questions can still be asked: what exactly is the role of affect in *excessus mentis*? Is affect an alternative form of knowledge? Does affect replace intellect?

The article is an attempt to at least partially answer questions about the role of affect in the Bonaventure's concept of mystical union. The aim of the article is to show how Bonaventure interprets Dionysian negative theology and what reasons led him to state the superiority of love over knowledge. We will also show the historical sources for the formation of the Bonaventure's concept of the path of unification.

The article consists of three parts: the first is an attempt to reconstruct the Dionysian and Victorian inspirations for Bonaventure's affective interpretation. The second part is a description of the mechanism of human desire (i.e. desire directed towards God). I will answer the question about the role of *synderesis* in desire. Finally, in the third part I will show the role of corporeality in the affective mystical union.